

XIX Международная конференция

«SCIENCE ONLINE: ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»

Конференция SCIENCE ONLINE – основное мероприятие для профессионалов из России, ближнего и дальнего зарубежья, работающих в области информационного обеспечения академических и прикладных исследований, образования и наукоемких отраслей бизнеса, а также анализа и статистики науки, оценки научно-исследовательской деятельности. Авторитетный форум стал традиционным местом встречи руководителей вузов, академических и отраслевых исследовательских институтов, издателей и производителей научной информации, библиотечарей, преподавателей и научных сотрудников, специалистов по наукометрии и информационным технологиям. Конференция SCIENCE ONLINE проходила с 17 по 24 января 2015 г. (Андорра).

В работе конференции приняла участие заведующая сектором механизмов и инструментов реализации научно-технологической политики отдела научно-технологической политики и развития науки РИЭПП Е. Г. Гришакина.

Среди участников конференции был и Carl Frans Lettenstrom, директор международного издательства «SPRINGER»; Г. О. Еременко, генеральный директор Научной электронной библиотеки (elibrary.ru); П. Е. Касьянов, эксперт по наукометрии компании Thomson Reuters (московский офис); А. Ю. Кузнецов, исполнительный директор НП «НЭИКОН»; О. В. Кириллова, директор Учебно-консультационного центра НП «НЭИКОН»; ведущие специалисты по наукометрии – М. А. Акоев, заместитель директора Центра мониторинга науки и образования Уральского федерального университета, и О. В. Москалева, советник директора библиотеки Санкт-Петербургского государственного университета.

В формате конференции SCIENCE ONLINE обсуждались теоретические, методологические и практические вопросы, связанные с комплексным решением проблем учета, анализа и оценки результатов научной деятельности в университетах и научных организациях, а также задачи распространения, продвижения и использования электронных информационных ресурсов в сфере науки и образования.

Важным моментом, на который обращали внимание все участники конференции, являлся вопрос о повышении качества публикаций научного журнала и доступности информации о рецензируемом научном издании в соответствии с международными стандартами представления библиометрических данных журнала. А. Ю. Кузнецов отметил, что «мы находимся на пороге появления электронного научного издания нового типа. <...> Необходима система построения двуязычного сайта и электронной редакции научных журналов. <...> Следует проводить

автоматическую кластеризацию журналов по определенным областям наук, что, в свою очередь, позволит выявлять тематические связи между научными журналами и формировать тематические кластеры научных изданий».

О. В. Кириллова указала на необходимость наличия DOI (Digital Object Identifier – цифровой идентификатор объекта) для всех научных журналов, стремящихся выйти на мировой уровень и подающих заявку на включение журнала в международные системы научного цитирования Web of Science и Scopus. От лица Российской Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ) О. В. Кириллова отметила, что одной из задач Ассоциации будет являться комплексное сопровождение деятельности научного журнала по доведению его до международных стандартов, в том числе его регистрации в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Особое внимание уделено проекту «Russian Science Citation Index – 1000 лучших журналов из РИНЦ на платформе Web of Science», цель которого размещение 1000 лучших российских журналов в виде отдельной платформы Russian Science Citation Index с последующим их включением в систему Web of Science.

Е. Г. Гришакина выступила с докладом на тему: «Особенности анализа деятельности российских ученых на базе индексов научного цитирования Web of Science», в котором подведены итоги мониторинга деятельности научных и научно-образовательных организаций по показателю «Доля публикаций российских исследователей в общем количестве публикаций в международных научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science» и выявлены основные проблемы анализа публикационной активности российских ученых.

В ходе обсуждения острых вопросов развития российской науки и ее позиционирования в мировом научно-информационном пространстве были сформулированы предложения по совершенствованию механизма учета результатов научной деятельности научных и научно-образовательных организаций.

*Обзор подготовлен канд. пед. наук,
заведующей сектором РИЭПП Е. Г. Гришакиной*